

VEŠTAČKA INTELIGENCIJA I SISTEMI MENADŽMENTA

Prof. dr Vidosav D. Majstorović^{1a}, Jasminka Milosavljević²

¹ Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, Beograd

² Kompanija „Sloboda“, Čačak

<http://doi.org/10.5281/zenodo.13873587>

Rezime

Sadašnji model QMS-a je proširen sa Aneks-om SL, koji sadrži ciljeve održivog razvoja Ujedinjenih nacija (UN SDGs), kao i sa efektima klimatskih promena. U decembru 2023. ISO je objavio standard ISO/IEC 42001:2023 „Informacione tehnologije — Veštačka inteligencija — Menadžment sistem“ (AI-MS). On predstavlja priliku za organizacije širom sveta da unaprede svoje postojeće menadžment sisteme, primenjujući i ovaj model. Težnja za inovacijama (čitaj „ka kontinualnim unapređenjima“), uz upravljanje rizicima, organizacija će biti uravnotežena sa etičkim i odgovornim korišćenjem AI u praksi, primenom ovog modela, AI-MS. Ovaj rad daje komparativnu analizu i predlaže pristup za integraciju najboljih praksi uspostavljenih kroz standardizovane menadžment sisteme (SMS), kojih u ovom trenutku ima preko 80. U ovom radu je na primeru QMS modela, pokazano, kako ga treba integrisati sa novim standardom menadžment sistema, AI-MS. Dakle, treba se pripremiti na vreme, jer postoji pretnja da organizacije budu suočene sa potencijalnim izazovima, izazvanih kasnom i nedovoljnom integracijom AI u njihove menadžment sisteme je vrlo realna, a, posebno da istaknemo, cela ova priča se odnosi i na ISO/IEC 17043:2023.

Ključne reči: Standardizovani menadžment sistemi (SMS), QMS, Veštačka inteligencija (AI), AI MS.

UVOD

Integracija ova dva SMS (QMS-a i modela AI) se vrši preko tri ISO dokumenta: Aneks SL, ISO 9001 i ISO/IEC 42001. U ovom trenutku, više od 80 međunarodnih poslovnih standarda (SMS) koje je objavio ISO, imaju usklađenu strukturu koja poboljšava njihovu koheziju i pojednostavljuje njihovu upotrebu. Treće izdanje Aneksa SL objavljeno je 2023. godine [1]. Detaljna usklađena struktura ažurirana je u februaru 2024. godine i sadrži identične brojeve poglavlja, naslove poglavlja, tekst i zajedničke termine i osnovne definicije [2]. Sa druge strane, ISO 9001:2015 (2024) je globalno priznati standard za uspostavljanje, primenu i unapređenje sistema menadžmenta kvalitetom [3]. U 2024. godini, ovo peto izdanje ISO 9001 nakon izdanja iz 1987., 1994., 2000. i 2008. godine, prolazi kroz neke suštinske promene. Prvo, krajem 2023. godine registrovan je novi projekat za predstojeće šesto izdanje ISO 9001 - ISO/WD 9001 [4]. U ovom trenutku je aktivna CD verzija ovog modela. Takođe, u februaru 2024. godine objavljen je Amandman 1: Klimatske promene i njihov uticaj [5]. Dodaje se novi zahtev u tačku 4.1 – „Organizacija će utvrditi da li su klimatske promene relevantno pitanje za nju“, i napomenu u tački 4.2 – „Relevantne zainteresovane strane mogu imati zahteve vezane za klimatske promene“. I najzad, Projekat koji je izazvao dosta kontraverzi, je standard ISO/IEC 42001:2023, čija prva verzija se pojavila u avgustu 2020. godine [6]. Proces razvoja ovog standarda i

^a V. Majstorović, orcid: 0000-0001-9534-8461

definisane njegovih zahteva za sistem menadžmenta AI nije tekao glatko u TC 194 , posebno u fazi Nacrta kada je 2022. godine on vraćen radnoj grupi ISO-a na reviziju. Ovaj jedinstveni i pionirski standard definiše zahteve i pruža smernice za „uspostavljanje, primenu, održavanje i kontinualno unapređenje sistema menadžmenta AI“. Njegovi korisnici su organizacije koje „pružaju ili koriste proizvode ili usluge zasnovane na AI, obezbeđujući odgovoran razvoj i korištenje AI sistema“.

Veza QMS-a i ISO/IEC 42001:2023 sa ciljevima održivog razvoja Ujedinjenih nacija (SDG) [7] prikazana je na slici 1.

Slika 1 Veza između ISO 9001 (2015 i WD 2024) i ISO/IEC 42001:2023 sa ciljevima održivog razvoja Ujedinjenih nacija.

Veze prikazane na slici 1 pokazuju da su SDG 9 “Industrija, inovacije i infrastruktura” i SDG 12 “Odgovorna potrošnja i proizvodnja” zajednički za 5. i 6. izdanje ISO 9001:2015 (2024) i za ISO/IEC 42001:2023. SDG 8 „Dostojanstven rad i ekonomski rast“ i SDG 10. „Smanjenje nejednakosti“ će održati ovu koheziju i u budućnosti.

ISO/UNDP WD 53001.2 je u procesu razvoja od strane ISO. Namera mu je da bude od pomoći organizacijama da „primene i unaprede svoj rad i učinak prema UN SDG-ima“ i „upravljavu svojim odgovornostima na sistematski način koji doprinosi stubovima održivosti“ [8].

Inače globalni ciljevi održivog razvoja do 2023 su [7]: 1. Svet bez siromaštva, 2. Svet bez gladi, 3. Dobro zdravlje, 4. Kvalitetno obrazovanje, 5. Rodna ravnopravnost, 6. Čista voda i sanitarni uslovi, 7. Dostupna i obnovljiva energija, 8. Dostojanstven rad i ekonomski rast, 9. Industrija, inovacije i infrastruktura, 10. Smanjenje nejednakosti, 11. Održivi gradovi i zajednice, 12. Odgovorna potrošnja i proizvodnja, 13. Akcija za klimu, 14. Život pod vodom, 15. Život na zemlji, 16. Mir, pravda i snažne institucije, i 17. Partnerstvom do ciljeva.

ELEMENTI STRUKTURE I INTEGRACIJA IMS-a

Struktura od 10 poglavlja Aneksa SL, kao što je to i suština, je bila osnova i za ISO 9001:2015 (2024) i ISO/IEC 42001:2023. Integracija se vrši matricnom metodom zahteva ove dva modela, gde zajednički elementi čine osnovu integrisanog sistema, a oni elementi koji su različiti su svaki za sebe uključeni u glavnu strukturu ovog IMS modela. Procedura integracije se izvodi kroz sledeće etape: (i) pregled Aneksa SL i zahteva ISO 9001:2015 (2024) i ISO/IEC 42001:2023, (ii) detaljna analiza zahtevima (tačke 4 do 10), (iii) korišćenjem Aneksa SL za definisanje zajedničkih zahteva i njihovog teksta ISO 9001:2015

(2024) i ISO/IEC 42001:2023, (iv) izdvajanje posebnih razlika između ISO 9001:2015 (2024) i ISO/IEC 42001:2023 u svakoj pojedinačnoj tački standarda, i (v) definisanje ukupne strukture IMS-a.

Na ovaj način smo dobili ukupnu strukturu IMS-a, koga čine ova dva standarda, posle čega može da počne razvoj IMS dokumentacije.

INTEGRACIJA PO POGLAVLJIMA STANDARDARDA

Kao što je već navedeno, polazeći od Aneksa SL se vrši integracija, povezivanjem zahteva.

Poglavljje 4. Kontekst organizacije

Četiri tačke poglavlja 4 imaju iste naslove, za oba standarda. Za razliku od ISO 9001:2015 (2024) (Sistem menadžmenta kvalitetom - QMS), ISO/IEC 42001:2023 (AI sistem menadžmenta - AI MS) uključuje dodatke koji se bave „klimatskim promenama“ u tačkama 4.1 i 4.2. Ova razlika ili nedostatak se može opravdati činjenicom da je AI MS objavljen u decembru 2023. godine kada je bilo dostupno najnovije izdanje Aneksa SL. Ovaj nedostatak QMS je ispravljena amandmanom u februaru 2024. god. [5].

Integracija QMS-a i AI MS-a zahteva i dodavanje brojnih zaheva u tački 4.1 i uzimanje u obzir smernica iz tri napomene koje se bave internim i eksternim kontekstom organizacije, te utvrđivanje uloge organizacije u odnosu na sistem AI opisan do detalje u ISO/IEC 22989:2022 [9]. Uloga AI MS-a u obradi ličnih podataka je definirana u ISO/IEC 29100:2024 [10].

Tačka 4.2 ima dodatak Aneksu SL i QMS-u, u oliku amandmana „Relevantne zainteresovane strane mogu imati zahteve vezane za klimatske promene“.

Tačka 4.3 ima dodatne zahteve, relevantne za obim MS-a (poglavljja od 4 do 10) sa „kontrolama (IP i preispitivanjima) i ciljevima“ dokumentovanim u aneksima ISO/IEC 42001:2023 – Aneks A sa referentnim ciljevima i kontrolama, kao i Aneks B sa uputstvom za primenu kontrola (IP i preispitivanjima) AI [6].

Tačka 4.4 nema dodatnih različitih zahteva u oba modela, pa je time integracija pojednostavljena.

Poglavljje 5. Liderstvo

Ovo poglavljje ima strukturu identična Aneksu SL, a AI MS se razlikuje od ISO 9001:2015 (2024) samo po izostavljanju tačke 5.1.2 „Usresređenost na korisnika“ [3]. Veoma pozitivna karakteristika u ISO/IEC 42001:2023 je specifično obeležavanje brojeva zahteva koje olakšava identifikaciju interakcija i međuzavisnosti između njegovih procesa i stvarne primene procesnog pristupa.

Tako na primer, deo zahteva u tački 5.1 AI MS glasi: „obezbeđenje da su politika AI (videti 5.2) i ciljevi AI (videti 6.2) uspostavljeni i kompatibilni sa strateškim smerom organizacije“. Takođe, napomena 2 uz istu tačku usmerena je na važnost negovanja kulture, svesti i usklađenosti kroz liderstvo koje može pomoći uspehu AI MS-a.

Tačka 5.2 u AI MS, dodaje zahtev da se „politika AI odnosi kao relevantna na druge politike organizacije“ i usmerava korisnika ISO/IEC 42001:2023 na Aneks A i B, kao i na implikacije upravljanja upotrebom AI od strane organizacija, objavljeno u ISO/IEC 38507:2022 [11].

Jedini dodatak tački 5.3 je Napomena koja upućuje na kontrole i smernice za uloge, odgovornosti i ovlašćenja, dostupne u Aneksima A i B [6].

Poglavlje 6. Planiranje

Ovo poglavlje je ključno za razumevanje i primenu AI MS-a, datog kao standard ISO/IEC 42001.

Tačka 6.1 “Aktivnosti za rešavanje rizika i prilika” sadrži četiri podtačke, a samo podtačka 6.1.1 “Opšte” ima zajedničke zahteve sa ISO 9001:2015. Ipak i u ovoj podtački postoje dodatni zahtevi:

- Uspostavljanje i održavanje kriterijuma rizika od veštačke inteligencije;
- Odrediti rizike i mogućnosti;
- Definisati dokumentovane informacije o akcijama koje su preduzete za identifikaciju i rešavanje rizika i mogućnosti AI.

Postoji sledeće napomene sa uputstvima o:

- Iznos i vrsta rizika koji je organizacija spremna da preuzme ili zadrži [11] i [12];
- Utvrđivanje rizika i mogućnosti za jedan AI MS ili grupe AI MS-a;
- Kontekst organizacije i njegov uticaj na aktivnosti upravljanja rizicima;
- Upravljanje rizikom u različitim domenima, sektorima i industrijama, definisano u [13] i dalje objašnjeno u Aneksu D [6].

Ostale tri podtačke ovog odeljka ISO/IEC 42001:2023 koje ga izdvajaju, posebno u vezi sa upravljanjem rizikom i drugim standardima MS, su:

- 6.1.2 “Procena rizika AI” – ovaj dokumentovani proces će se zasnivati na potencijalnim posledicama, realnoj verovatnoći i nivoima rizika. Povezan je sa tačkom 8.2 u [6], tačkom 6.4 u ISO 31000:2018 [14] koja uključuje identifikaciju rizika, analizu rizika i procenu rizika;
- 6.1.3 “Tretman rizika od AI” – kontrole i smernice o opcijama tretmana rizika će se zasnivati na tački 8.3, aneksima A i B [6], kao i u tački 6.5 u ISO 31000:2018 [14];
- 6.1.4 “ Procena uticaja AI sistema” – potencijalne posledice “razvoja, obezbeđenja, uvođenja, nameravane upotrebe i predvidive zloupotrebe” AI sistema će se oceniti za “pojedince ili grupe pojedinaca, ili oboje, i društva”.

Intenzivna međusobna povezanost i odnos procesa iz tačke 6.1 i ostalih procesa unutar AI MS-a prikazana je na slici 2. Drugačije rečeno, za razliku od QMS-a, kod AI MS su SVE tačke ovog standarda obuhvaćene rizicima.

Slika 2 Veza između procesa iz tačke 6.1 unutar mreže interakcije procesa za ISO/IEC 42001:2023.

Tačka 6.2 "Ciljevi AI i planiranje za njihovo ostvarivanje", je isto kako je to dato u Aneks SL i ISO 9001:2015. Ipak, treba napomenuti da je ne ekskluzivna lista ciljeva AI koji se odnose na upravljanje rizikom data u Aneksu C [6]. Kao što je već rečeno, kontrole i smernice „za identifikaciju ciljeva za odgovoran razvoj i korišćenje AI sistema i mera za njihovo postizanje“ mogu se naći u Aneksima A i B [6].

Tačka 6.3 "Planiranje promjena" [6] u AI MS ne dodaje nikakve nove zahteve, već je ista kao u Aneksu SL i ISO 9001:2015.

Poglavlje 7. Podrška

Ovo poglavlje je jedno od onih koje je najlakše integrisati u QMS. Struktura je identična onoj iz Aneksa SL i sastoji se od 5 podtačaka: "Resursi" (7.1), "Kompetencija" (7.2), "Svest" (7.3), "Komunikacija" (7.4) i "Dokumentovane informacije" (7.5). Evo nekoliko napomena za neke tačke ovog poglavlja:

- Definisane i preispitivanje ciljeva za AI resurse (u 7.1) date u Aneksima A i B [6];
- Smernice za primenu za ljudske resurse (u 7.2) date u Aneksu B [6];
- Pristup dokumentovanim informacijama (u 7.5), je potpuno isti kao u ISO 9001:2015 (2024).

Glavne razlike između ISO/IEC 42001:2023 i ISO 9001:2015 (2024) su detaljni zahtevi za neke vrste resursa koji mogu doprineti integrisanom kvalitetu od strane AI MS-u, utičući na njegovu efektivnost i efikasnost [3]:

- Podtačka 7.1.2 "Ljudi";
- Podtačka 7.1.3 "Infrastruktura";
- Podtačka 7.1.4 "Okruženje za rad procesa";
- Podtačka 7.1.5 "Monitoring i mjerenje resursa";
- Podtačka 7.1.6 "Organizaciono znanje".

Poglavlje 8. Rad

Ovo poglavlje je srž svakog standarda sistema menadžmenta. Stoga nije iznenađujuće da će najveće razlike između ISO 9001:2015 (2024) i ISO/IEC 42001:2023 biti u načinu upravljanja operacijama.

Aneks SL ima samo jednu podtačku, i to je "8.1 Operativno planiranje i kontrola". Očekivano, ovdje je najveći broj identičnih zahteva za QMS i AI MS. Glavni različiti dodatni zahtevi su:

- Sprovođenje kontrola utvrđenih prema 6.1.3 koje se odnose na rad sistema upravljanja AI;
- Praćenje efektivnosti ovih kontrola;
- S obzirom na potrebu korektivnih radnji ukoliko se ne postižu željeni rezultati.

Referentne kontrole u Aneksu A (normativno) i smernice za implementaciju u Aneksu B (normativne) su takođe neophodne za ispunjavanje zahteva.

Ono što postoji u strukturi i zahtevima ISO 9001:2015 (2024) i što se mora uzeti u obzir u procesu integracije QMS-a i AI MS-a su sledeće tačke:

- Tačka 8.2 "Zahtevi za proizvode i usluge";
- Tačka 8.3 "Projektovanje i razvoj proizvoda i usluga";
- Tačka 8.4 „Kontrola eksterno obezbeđenih procesa, proizvoda i usluga“;
- Tačka 8.5 "Proizvodnja i pružanje usluga";
- Tačka 8.6 "Puštanje proizvoda i usluga";
- Tačka 8.7 „Kontrola neusaglašenih izlaza“.

Elementi koji se dodaju strukturi Aneksa SL i koji su tipični zahtevi za AI MS, praktično nastavak tačke u 6.1, su:

- Tačka 8.2 "Procena rizika AI" kada se predlože ili dogode značajne promene;
- Tačka 8.3 "Tretman rizika od AI" i provera njegove efikasnosti;
- Tačka 8.4 "Procena uticaja sistema AI" u planiranim intervalima ili kada se predlažu značajne promjene.

Sve ove tri tačke zahtevaju da organizacija ima relevantne dokumentovane informacije o svojim rezultatima.

Poglavlje 9. Vrednovanje rezultata

U ISO/IEC 42001:2023 nema većih dodataka strukturi i tekstu Aneksa SL. Integracija QMS-a i AI MS-a treba da uzme u obzir da ISO 9001:2015 (2024) takođe ima još dve podtačke u tački 9.1 „Nadgledanje, merenje, analiza i vrednovanje“, a to su:

- Tačka 9.1.2 "Zadovoljstvo korisnika";
- Tačka 9.1.3 "Analiza i vrednovanje".

Preostali zahtevi su suštinski isti i ne utiču negativno na proces integracije u IMS.

Poglavlje 10. Unapređenja

Jedini element koji privlači pažnju korisnika je da je numeracija poglavlja ISO/IEC 42001:2023 identična numeraciji u Aneksu SL. ISO 9001:2023 ima tačku 10.1 „Opšte“ da navede mogućnosti za unapređenje i neophodne radnje za unapređenje zadovoljstva kupaca. Osim toga, tačka 10.3 "Stalno unapređenje" u ISO 9001:2015 dodaje zahteve koji su dopunski onima u tački 10.1 "Stalno unapređenje" u ISO/IEC 42001:2023.

ZAKLJUČCI

U ovom radu je pokazano kako integrisati dva menadžment sistema poslovne standardizacije, prvi (QMS) koji je NAJVIŠE doprineo njenom razvoju, i drugi (AI MS), koji širom otvorenih vrata stupa na tu istu scenu. Okvir za njihovu integraciju je Aneks SL. Po istoj analogiji može se projektovati i IMS koji će obuhvatiti ISO/IEC 17043:2023 i AI MS model.

Zahtevi ISO/IEC 42001:2023 se jasno poklapaju sa tekstom Aneksa SL, i to više nego zahtevi ISO 9001:2015 (2024). Racionalni razlog za to je njegovo objavljivanje u vreme, koje je bliže najnovijem izdanju Aneksa SL.

Takođe treba posebno istaći da je ISO/IEC 42001:2023, za razliku od Aneksa SL i ISO 9001:2015 (2024) integrisao znatno više referenci na tačke standarda. Ovo olakšava identifikaciju interakcija i međuzavisnosti između njegovih procesa i stvarne primene procesnog pristupa (vidi sliku 2).

Toplo se preporučuje KOMIM-u da svoju novu verziju ISO 17043:2023, proširi sa AI MS (ISO/IEC 42001:2023), čime bi bio PRVA organizacija u Srbiji koja ima sertifikat za ovaj model (AI MS).

LITERATURA

- [1] ISO/IEC, ISO/IEC Directives, Part 1 – Procedures for the technical work — Consolidated ISO Supplement — Procedures specific to ISO, Edition V03, 2023. Online [pristupano 15 jula 2024] https://www.iso.org/sites/directives/current/consolidated/index.html#_Toc134090862
- [2] ISO, Appendix 2 (normative). Harmonized structure for MSS with guidance for use. Online [pristupano 15 jula 2024] https://www.iso.org/committee/54996.html?t=-Duqtv8H-DoUiDQTNCPn0UhrEpja_Z130Orwm4WLY97n2yln9bsIL_OpNRJZCit&view=documents#section-isodocuments-top.
- [3] ISO, Quality management systems — Requirements (ISO 9001:2015).
- [4] ISO, Quality management systems — Requirements with guidance for use (ISO/WD 9001:2023).
- [5] ISO, Quality management systems — Requirements — Amendment 1: Climate action changes (ISO 9001:2015/Amd 1:2024).
- [6] ISO, Information technology — Artificial intelligence – Management system (ISO/IEC 42001:2023).
- [7] ISO, Sustainable Development Goals. Online [pristupano 15 jula 2024] <https://www.iso.org/sdgs.html>.
- [8] ISO, Management Systems for UN Sustainable Development Goals — Requirements (ISO/UNDP WD 53001.2). Online [pristupano 15 jula 2024] <https://www.iso.org/standard/86672.html>.
- [9] ISO/IEC, Information technology — Artificial intelligence — Artificial intelligence concepts and terminology (ISO/IEC 22989:2022).
- [10] ISO/IEC, Information technology — Security techniques — ISO/IEC 29100:2024.
- [11] ISO/IEC, Information technology — Governance of IT — Governance implications of the use of artificial intelligence by organizations (ISO/IEC 38507:2022).
- [12] ISO/IEC, Information technology — Artificial intelligence — Guidance on risk management (ISO/IEC 23894:2023).
- [13] ISO/IEC, Safety aspects — Guidelines for their inclusion in standards (ISO/IEC Guide 51:2014).
- [14] ISO, Risk management — Guidelines (ISO 31000:2018).